

A UTILIZAÇÃO DO FILME MUSICAL MAMMA MIA (2008) COMO FERRAMENTA TÉCNICA NA LÍNGUA INGLESA

 DOI: 10.5281/zenodo.7513226

Vanessa Nascimento Almeida

Acadêmica de Letras graduanda da Universidade Estadual do Maranhão, email:

vanessaalmeida4600@gmail.com

Joildo Sousa Costa de Oliveira

Mestre em Letras (Teoria Literária), email: joildosco@gmail.com

Resumo: O presente artigo originou-se no desejo de explorar os recursos linguísticos e dinâmicos especificamente usando o filme *Mamma mia*(2008) como objeto de estudo focando-se na língua inglesa em termos de auxílio na pronúncia, escuta, fala e reconhecimento de tradução prévio. Busca-se abordar ao longo dos tópicos escolhidos sobre o encorajamento a trabalhar com mídia em sala de aula de acordo com pontos da BNCC, uma introdução aos os conceitos de abordagem, método e técnica, a origem do gênero musical no cinema, análise e recortes de músicas e diálogos de *Mamma mia* que podem ser trabalhados em sala de aula. Os autores escolhidos para discorrer sobre os pontos citados foram Lima(2018), Anthony (1963), Shlindwein e Sorte (2016), Nicholls (2001), dentre outros.

Palavras-chave: abordagem, metodologia, musical, língua inglesa.

Abstract: This article originated in the desire to explore linguistic and dynamic resources specifically using the film *Mamma mia*(2008) as an object of study focusing on the English language in terms of aid in pronunciation, listening, speaking and recognition of previous translation. It seeks to address along the chosen topics on the encouragement to work with media in the classroom according to BNCC points, an introduction to the concepts of approach, method and technique, the origin of the musical genre in cinema, analysis and clippings of songs and dialogues of *Mamma mia* that can be worked in the classroom. The authors chosen to discuss the points cited were Lima (2018), Anthony (1963), Shlindwein and Sorte (2016), Nicholls (2001), among others.

Keywords: approach, methodology, musical, english language.

Introdução

É de conhecimento geral que as metodologias da língua inglesa utilizadas em sala de aula evoluíram ao longo dos anos, dependendo de vários contextos como o

econômico, social e até regional utilizava-se uma abordagem específica ou até mesmo a mesclagem de algumas. O que se conclui de fato é que não existe uma metodologia perfeita. E devido às diversas abordagens e métodos produzidos e utilizados trabalhar com o ensino da língua inglesa requer atenção, prática e adaptação aos novos tempos em sala de aula, além de obviamente ter um documento nacional base para lecionar e produzir as aulas também há a evolução da tecnologia. Internet, aparelhos eletrônicos como ebooks, tablets adentram no mundo dos alunos a evolução e propagação da mídia. Músicas, filmes, séries, podcasts etc, atualmente existem vários meios de consumo midiático que obviamente um ou outro mecanismo faz parte do cotidiano do aluno, o presente artigo escolhe como recurso o filme musical norte americano como ferramenta pois é possível explorar diversas nuances de ensino e prática da língua inglesa nele como cenas de diálogo e músicas específicas do filme. Também irá ser apresentado trechos da BNCC sobre trabalhar em sala de aula recursos tecnológicos/fílmicos, um pouco da história do musical no cinema baseado nos estudos de Castro, Santaella, Castilho, Garcia e Dall'igna (2011), uma análise sobre o filme Mamma Mia e recortes de cenas e músicas que podem ser trabalhadas em sala de aula. O presente artigo tem por objetivo apresentar os conceitos de abordagem, metodologia e técnica de acordo com Lima(2018) apud Anthony (1963) e aplicá-los no trabalho de escolher um artigo midiático o filme musical Mamma mia na língua inglesa e em como o filme poderia ser trabalhado em sala de aula

A BNCC sobre a língua inglesa

Primeiramente, como a língua inglesa supostamente é para ser trabalhada em sala de aula? A BNCC encontra-se aqui pois é de enorme importância já que este documento projeta-se também sobre a língua estrangeira, neste caso em específico, serão observados trechos que introduzem o eixo de oralidade, como é sugerida e apoiada a criatividade com objetos de mídia em sala de aula e em como organiza-se o sistema da língua inglesa nesse contexto. O documento introduz os eixos organizadores, neste caso cabe a destaque o eixo Oralidade, sobre ele:

“Envolve as práticas de linguagem em situações de uso oral da língua inglesa, com foco na compreensão (ou escuta) e na produção oral (ou fala), articuladas pela negociação na construção de significados partilhados pelos interlocutores e/ou participantes envolvidos, com ou sem contato face a face.”(BRASIL, 241, 2017)

No caso a ser trabalhado, a oralidade se encaixa por trabalhar a escuta, fala e aprendizado requerido ao praticar o diálogo, seja escutando ou produzindo com outra pessoa (no contexto da sala dialogar com um colega). Ou seja, é possível um professor da língua inglesa fazer recortes de diálogos de algum filme ou série e trabalhar com elas em sala de aula, primeiro pode-se apresentar e reproduzir o filme para os alunos e em um segundo momento utilizar as cenas com os diálogos. Mas, os recursos midiáticos são devidamente aceitos no ambiente escolar? São relevantes? A BNCC responde:

“Para o trabalho pedagógico, cabe ressaltar que diferentes recursos midiáticos verbo-visuais (cinema, internet, televisão, entre outros) constituem insumos autênticos e significativos, imprescindíveis para a instauração de práticas de uso/interação oral em sala de aula e de exploração de campos em que tais práticas possam ser trabalhadas. Nessas práticas, que articulam aspectos diversos das linguagens para além do verbal (tais como o visual, o sonoro, o gestual e o tátil), os estudantes terão oportunidades de vivência e reflexão sobre os usos orais/oralizados da língua inglesa.” (BRASIL, 2018)

Logo, com o apoio e encorajamento para explorar essas ferramentas é possível dar continuidade ao tema. Ao trabalhar com recursos midiáticos em específico o filme, apresentam-se diversas maneiras que os professores podem praticar com os alunos. Eles podem acompanhar as falas dos personagens, que vão estar em estado natural, trabalhar a escuta, pois escutarão um sotaque mais de um sotaque da língua inglesa, inclusive até trabalhar sua capacidade de tradução, ao acompanhar a legenda em português ao mesmo tempo.

Abordagem, metodologia e técnica

Ao tratar-se sobre ensino da língua inglesa é preciso reconhecer que para trabalhá-la, faz-se necessário apresentar abordagem, método e técnica. Existem diversos estudos e conceitos sobre abordagem, metodologia e técnica e para basear o presente documento foram escolhidos Thaina Rosalem Lima (2018) explicando o pensamento de Edward Anthony (1963):

“A abordagem refere-se ao conjunto de hipóteses sobre a natureza da língua, do ensino e da aprendizagem. Método foi descrito como um plano geral para apresentação sistemática da língua com base em uma abordagem selecionada. Técnica refere-se a atividades específicas usadas em sala de aula em consonância com o método e a abordagem escolhidos.” (LIMA, 2018 apud ANTHONY, 1963)

Ao basear-se nesses conceitos foram escolhidos uma abordagem, método e explicação da produção da técnica em sala de aula. Neste caso a abordagem que vai se encaixar na justificativa de utilizar filmes nas salas de aula baseado no conceito de oralidade nomeia-se como comunicativa, é explicado algumas características por Schlindwein e Sorte (2016) referenciando Nicholls (2001), são mencionadas as principais características que dão base a essa abordagem:

- A meta a ser alcançada é a competência comunicativa e estratégica, ou seja, o foco passa a ser no sentido da comunicação, que é determinada não só pelas formas linguísticas como também pelo contexto social, pelo conhecimento prévio e partilhado entre os interlocutores;
 - A língua é mais autêntica e significativa, refletindo uma realidade possível para o aluno. A comunicação tem sempre um propósito ou intenção. Abandonam-se os diálogos artificialmente montados e fora do contexto;
 - Com relação à fonética, não há mais uma preocupação excessiva pela pronúncia exata das palavras. Adota-se um enfoque que parte de problemas ao nível do discurso oral para saná-los no nível inferior, das unidades fonológicas discretas;
- (SCHLINDWEIN e SORTE, 2016 APUD NICHOLLS, 2001, 62)

Ou seja, após a reprodução e um momento de discussão sobre o filme, o professor pode praticar com os alunos diálogos específicos. Esses diálogos se justificam na abordagem escolhida por trabalharem a comunicação, conversações espontâneas retiradas do filme ao invés de utilizar conversas formais e padrão de algum livro, há também uma tranquilidade em relação às pronúncias, a intenção aqui não é fazer os alunos reproduzirem os diálogos tal como ouviram/viram no filme, pelo contrário, que o realizem sem a pressão da perfeição, o importante é seu interlocutor compreender o que foi dito.

A metodologia escolhida para basear o artigo denomina-se audiolingual e sobre ela Schlindwein e Sorte (2016) mencionando Oliveira (2014) afirmam:

“O objetivo principal do Método Audiolingual, explica Oliveira (2014), é capacitar o aluno a se comunicar oralmente na língua estrangeira com um nível de proficiência semelhante ao de um falante nativo. A comunicação por meio da escrita ocupa uma posição secundária: para esse método, a língua é primariamente um veículo de comunicação oral. As teorias estruturalista e behaviorista da linguagem dão base a esse método. (SCHLINDWEIN e SORTE, 2016, apud OLIVEIRA, 2014, 60-61)

O método audiolingual pode-se até ser considerado oposto à abordagem comunicativa caso não seja explorado seu conceito. Este método foi escolhido

justamente por remeter às consequências apresentadas ao trabalhar-se com diálogos de nativos, uma pessoa ao consumir mídia estrangeira em específico o inglês americano pode acabar-se por repetir entonações e expressões linguísticas com o tempo sem que o perceba. Esse método encontra-se aqui por esta razão, mesmo que o foco da abordagem apresentada não seja restrita em relação à pronúncia não seria de admirar-se caso um aluno adquirisse de alguma forma sotaques ou outras características vindas de nativos, se por assim o consumisse com certa frequência esses conteúdos.

Por último tem-se a técnica, aqui ela demonstra-se na maneira como o professor pode explorar as ferramentas que o filme pode ter. Pode-se retirar cenas específicas do filme para analisá-las, reproduzi-las, traduzi-las, pode-se escolher músicas e classificá-las nos modos fácil, médio e difícil, com as músicas pode-se praticar a escuta, praticar as pronúncias etc.

Primeiro, far-se-á uma introdução sobre a origem do gênero musical no cinema e análise e algumas informações sobre o filme *Mamma mia* e após isto, a técnica será apresentada exemplificando diálogos e cenas retirados do filme.

Um pouco sobre a história do gênero musical

Já que se está trabalhando um filme do gênero musical, se demonstra importante sobre como este gênero teve seu início. A música em filmes, contextualizada na história possui uma denominação chamada de musical, hoje ele possui um nicho específico do cinema mas como define-se? De acordo com Castro, Santaella, Castilho, Garcia e Dall'igna (2011): "Filme musical é um gênero de filme, no qual a narrativa se apoia sobre uma sequência de músicas coreografadas, utilizando música, canções e coreografia como forma de narrativa, predominante ou exclusivamente." Os autores prosseguem, a Warner produziu a ópera *Don Juan* com passagens cantadas, a produção fez sucesso e a empresa prosseguiu trabalhando com isso e produziu *O cantor de Jazz*, outro sucesso, então aqui oficialmente é marco do cinema sonoro, pois a música não se apresenta somente em trilha sonora pelo contrário, as produções musicais são produzidas justamente para encaixar-se na história contada do filme, podendo-se haver coreografias, cenários enfim, toda uma produção em conjunto para que o show continue.

Após o reconhecimento desse novo modo de produção fílmica, o primeiro musical é oficialmente produzido em 1929, "Broadway Melody", dali vários outros filmes foram produzidos seguindo este eixo até que o gênero evoluísse até tornar-se o que conhecemos hoje. Sobre a estrutura das cenas musicais naquela época os autores dão continuidade:

"A maior parte dos musicais, como já foi dito, vinha de adaptações da Broadway, mantendo características "teatrais": as câmeras geralmente mostravam planos gerais das cenas, como se vê nos teatros, os cenários eram mais limitados e havia poucos objetos ao centro, para que as danças fossem realizadas; os números musicais não faziam tanto parte da narrativa, era uma "parada para cantar" no meio do filme, a apresentação musical, muitas vezes, era diegética, ou seja, os personagens realmente estavam cantando dentro da narrativa; os números musicais também estavam ligados intimamente à dança, o sapateado, principalmente." (Castro, Santaella, Castilho, Garcia e Dall'Igna, 2011)

E não se trata apenas da música tocando em alguma cena específica, há uma estrutura produzida com a finalidade de proporcionar ao telespectador toda a experiência dessa cena, seja o musical sobre algo bom ou algo ruim.

De acordo com os autores já mencionados, nos anos 40/50/60 devido à uma época difícil por causa da Guerra Fria, os musicais foram divididos em dois tipos: "Musical Up" e "Musical Down", nessa época produziam-se "Musical up" justamente para melhor fortalecer a sociedade telespectadora, ela assim é denominada pois os caracterizados como "Musical up" contém histórias felizes, músicas dançantes e/ou confortáveis de ouvir, cenários claros e com conclusões felizes, o que era muito necessário naquele contexto social.

Enquanto os classificados como "Musical down" apareceram em um novo contexto social de luta, mudanças ecológicas e movimentos contra a guerra, agora os musicais assim classificados dessa vez contém histórias pesadas, cenários escuros e cortes de cenas diretos e não necessariamente um final feliz. De modo geral, todos esses musicais eram (e ainda são) produzidos com o intuito de passar ao telespectador sensações que variam desde amor, paixão, conforto até tristeza, desconforto e solidão.

A história e um pouco de análise sobre Mamma Mia

Após explicar sobre o musical no cinema é possível apresentar o objeto de análise do artigo: o filme Mamma Mia. Toda sua produção foi baseada nas músicas

do grupo musical chamado ABBA, primeiro houve uma adaptação do livro de Catherine Johnson e após isso a adaptação lançada em 2008 que conhecemos hoje, uma produção realizada por Phyllida Lloyd, Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus. O filme foi lançado em 2008, 18 de julho nos Estados Unidos e 12 de setembro no Brasil. a sinopse trata-se sobre basicamente Donna Sheridan (a incrível talentosa Meryl Streep) dormir com 3 homens em curtos espaços de tempo, engravidar de sua filha Sophie (Amanda Seyfried) e ela aos seus 20 anos e noiva quer ser levada ao altar por seu pai, acaba por encontrar o diário antigo da mãe, localiza seus possíveis pais e envia convites para seu casamento! Nisto o filme desenrola-se com bastante humor, uma paisagem de tirar o fôlego e claro músicas incríveis e cativantes.

Mamma mia não classifica-se como musical up à toa, além de todas características já citadas o elenco do filme faz um trabalho gigantesco. As melhores amigas de Donna, Tanya, interpretada por Christine Baranski e Rosie, interpretada por Julie Walters, são cativantes, bem humoradas e demonstram ao longo de todo o filme como amam e respeitam Donna, além de fazerem parte de um dos melhores números do filme, a tão bem conhecida Dancing queen! O elenco masculino também não fica de fora, Pierce Brosnan é Sam Carmichael, Stellan Skarsgard é Bill Anderson e Colin Firth é Harry Bright, os três em cena tornam-se um trio dinâmico e divertido de se assistir, afinal, ali estão eles na esperança de rever Donna pois se passaram mais de 20 anos e invés de provocarem um clima de estranheza e desconforto simplesmente formam uma amizade e se divertem e no final do filme decidem dividir a paternidade de Sophie, uma estrutura de família nova mas com muito amor.

E obviamente a responsável por esse encontro inesperado, Amanda Seyfried traz à vida Sophie Sheridan. Se o telespectador não souber pode até confundir Seyfried com uma filha real de Meryl Streep, além da óbvia semelhança uma com a outra, as atrizes reproduzem uma dinâmica linda e prazerosa com suas personagens, afinal, Sophie foi criada apenas por sua mãe, logo, um laço específico foi desenvolvido ao longo de anos onde não havia outra figura para qual se olhar. Seyfried interpreta uma personagem que foi criada por uma mulher incrível e sabe viver sua vida, Sophie claramente divertiu-se no espaço onde foi criada, provavelmente aprendeu a nadar naquelas águas cristalinas, a estudar e aprender com facilidade a língua grega pois teve acesso a ela como língua materna, fez também incríveis melhores amigas como Donna e assim conheceu seu noivo Sky interpretado por Dominic Cooper. As atuações

de Streep e Seyfried aqui são muito bem apresentadas, é impossível não falar sobre um dos números mais emocionantes do filme “*Slipping through my fingers*”, protagonizado por elas, trata-se sobre o tempo que voa, Donna e Sophie fizeram e ainda fazem o máximo para se amarem e aproveitarem a presença uma da outra e mesmo assim não há tempo suficiente, como a vida real bem é exposta aqui, podemos ter todo o tempo do mundo com aqueles que amamos e nunca será possível fazer tudo que desejamos. Donna vai lembrando da filha pequena ao olhar para ela agora já uma mulher, prestes a se casar, realiza uma performance incrível ao cantar sobre a nostalgia e a saudade que implicam em um relacionamento de mãe e filha cujo amor demonstra-se enorme. Para finalizar, as músicas do filme foram estritamente baseadas e adaptadas do grupo musical ABBA, há diversos números musicais protagonizados por cada nicho dos personagens relevantes: Donna e suas amigas, Sophie com as amigas e o noivo, os possíveis pais etc, o filme é um grande doador de serotonina ao telespectador que o sabe aproveitar. No presente artigo o filme "Mamma mia" classifica-se como um forte *Musical Up*, afinal, sua história é um tanto cabulosa e engraçada e não obstante o humor, a história é ambientada na ilha de Kalokairi, um lugar claro, amplo, com águas cristalinas e sempre ensolarado, as cenas são iluminadas, amplas e sempre dão muito destaque ao cenário natural.

Exemplos de práticas para utilizar em sala de aula

Já apresentado um pouco da história do filme Mamma mia e uma introdução sobre o musical no cinema, direciona-se para a parte técnica do estudo do artigo. Lembrando que a técnica são as ferramentas e a produção das abordagens e métodos escolhidos, como eles são trabalhados em sala de aula. Pode-se escolher três casos de diálogos que poderiam ser trabalhados, esses diálogos aconteceriam entre os colegas. Exemplos:

Diálogo um

Sophie está no quarto com as melhores amigas que vão ser suas madrinhas de casamento, está arrumando seus vestidos. Sky entra, eles conversam sobre o casamento deles, Sky sai do quarto, as amigas de Sophie questionam.

Ali: Why haven't you told him you invited your dads?

Sophie: Because he would say that I'd have to tell my mom.

Lisa: Donna is absolutely gonna kill you when she finds out!

Sophie: By the time she finds out, it will be too late! I feel that's a part of me missing and when I meet my dad everything will fall into place.

Diálogo 2

Donna e as amigas conversam sobre a possibilidade de Sophie descobrir a verdade sobre seu pai, entrando no quarto de Donna.

Rosie: Do they know about Sophie?

Donna: What are they? Psychics? No! I've never told a soul!

Tanya: Oh, Donna! Keeping it to yourself all these years!

Donna: This isn't about me, that doesn't matter, the only thing that matters is that Sophie never finds out!

Tanya: Or maybe she will be cool with it.

Donna: Cool with it? You don't know my daughter. This would be like a bomb shell!

Diálogo 3

Sky está procurando e chamando Sophie na praia

Sky: Where have you been? People have been arriving all the afternoon, no one's seen you.

Sophie: I'm sorry. I was around the island and I just lost track of time. Where are you going?

Sky: It's my stag do, my last night of freedom! Which is how some people might see it but for me it's the last night before the greatest adventure of my life!

Sophie: So you know how I said that I wanted to find my father?

Sky: Sophie, we've talked about this a thousand times, you don't need a father, you have a family.

Sophie: And you'll never gonna leave me, right?

Sky: Are you kidding? You've turned my world upside down!

Os diálogos foram escolhidos focando-se na facilidade e cenários simples fora do padrão de formalidade. (as frases foram adaptadas para melhor leitura e compreensão dos alunos).

Seria interessante também imaginar que o professor poderia fazer um tipo de dinâmica entre os alunos dividindo a sala em grupos e os fazendo cantar em coro partes da música escolhida. Por exemplo, *Thank you for the music*, (esta aparece no fim do filme juntamente com os créditos) classifica-se no modo fácil, por ser lenta e com repetição contínua do refrão, segue a primeira estrofe e refrão:

Thank you for the music (Mamma mia- Amanda Seyfried)

I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore

When I tell a joke, you've probably heard it before

But I have a talent, a wonderful thing

'Cause everyone listens when I start to sing

I'm so grateful and proud

All I want is to sing it out loud

*So I say
Thank you for the music, the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me.*

Primeiramente, o professor reproduz a música em alguma caixa de som ou outro elemento reproduzidor musical e os alunos acompanham a música sozinhos, apenas reconhecendo quais palavras podem identificar sozinhos. Após isto, o professor reproduz a música pela segunda vez e pode compartilhar páginas com a letra impressa para os os alunos e eles poderão acompanhar só que desta vez ouvindo e lendo a letra, para finalizar, a música é reproduzida por uma terceira vez e os alunos com letras e já ouvido duas vezes podem acompanhar cantando.

Classificando agora uma música de nível médio apresenta-se por acelerar em algumas partes da música mas também apresentar versos lentos: Money, money, money, é o segundo número musical no filme, também há repetições do refrão.

Money, money, money (Mamma mia- Christine Baranski, Julie Walters e Meryl Streep)

*I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay
Ain't it sad?
And still there never seems to be a single penny left for me
That's too bad
In my dreams I have a plan If I got me a wealthy man
I wouldn't have to work at all I'd fool around and have a ball
Money, money, money, must be funny In a rich man's world
Money, money, money, always sunny In a rich man's world
All the things I could do If I had a little money
It's a rich man's world, it's a rich man's world
A man like that is hard to find
But I can't get him off my mind
Ain't it sad?
And if he happened to be free, I bet he wouldn't fancy me
That's too bad
So I must leave, I'll have to go to Las Vegas or Monaco
And win a fortune in a game, my life would never be the same.*

Por último, Voulez vous se classifica como difícil por ser mais rápida, logo, mais difícil de acompanhar, além de brincar em alguns momentos com outras línguas

porém, seria interessante trabalhar em sala de aula de modo gradativo e possivelmente perceber a evolução dos alunos:

Voulez-vous (Mamma mia- elenco completo)

*People everywhere
A sense of expectation
Hangin' in the air
Givin' out a spark
Across the room your eyes
Are glowin' in the dark
And here we go again
We know the start
We know the end
Masters of the scene
We've done it long before
And now we're back
To get some more
You know what I mean*

*Voulez-vous
Take it now or leave it
Now is all we get
Nothing promised
No regrets
Voulez-vous
Ain't no big decision
You know what to do
La question
C'est voulez-vous
Voulez-vous*

Considerações finais

Diante do que foi visto, é possível concluir sobre a importância de atualizar-se e produzir meios não convencionais em sala de aula. Também é importante apontar em como é interessante o fato da tecnologia evoluir aos poucos e de alguma forma adentra nos mais diversos ambientes e com o espaço escolar, não foi diferente. Não há como deixar de reconhecer o respeito que deve-se dar ao professor pois ele sempre estará em constante movimento de aprendizado para adaptar-se com seus alunos, sejam as mudanças econômica e/ou sócio culturais, a sociedade e a língua mudam e juntamente mudam-se os ambientes de ensino, vão se produzindo novas formas de incentivar o aluno a estar presente em sala de aula e logo aprende-se a

importância de atualizar-se junto a ele, neste caso utilizando-se de ferramentas midiáticas como complemento em sala de aula, cabe ao professor escolher sua abordagem, método e sua técnica para sua aula ter início. Gratificante também falar um pouco sobre como o gênero musical dentro do cinema se tornou uma fonte muito rica e prazerosa ao longo dos anos e como seria satisfatório utilizar musicais leves em sala de aula, pois além de diálogos, há músicas de melodias e letras envolventes que chamariam a atenção de qualquer telespectador, seja ele aluno ou professor.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

O ensino de Língua Estrangeira: Métodos e Pós-Métodos. FCE. 17 de agosto de 2018. Disponível em: <<https://fce.edu.br/blog/o-ensino-de-lingua-estrangeira-metodos-e-pos-metodo/>> Acesso em: 10 de outubro de 2022.

SCHLINDWEIN, Ana Flora, SORTE, Paulo Boa. Tecnologias do Ensino da língua inglesa São Cristóvão/Se: Universidade Federal de Sergipe/Cesad, 2016. Disponível em: https://cesad.ufs.br/ORBI/public/uploadCatalogo/10580320042018Tecnologias_no_ensino_de_lingua_inglesa_-_Aula_05.pdf. Acesso em: 11 out. 2022.

SOUZA, Amanda de Castro de. SANTAELLA, Nicole. CASTILHO, Patrícia. GARCIA, Pedro. SÁ, Zoe. A retomada do gênero musical. Rua, 16 de fevereiro de 2011. Disponível em: <<https://www.rua.ufscar.br/a-retomada-do-genero-musical/#:~:text=O%20primeiro%20musical%2C%20%E2%80%9CBroadway%20Melody,chamados%20para%20trabalhar%20em%20Hollywood>>. Acesso em 11 de outubro de 2022.

Biografia de Mamma Mia. Letras. Disponível em: <<https://www.letras.com.br/mamma-mia/biografia>>. Acesso em 11 de outubro de 2022.